

Efeito hepatoprotetor da N-acetilcisteína em ratos com dieta hiperglicídica e hiperlipídica: análise preliminar

Daniel Martins Polezel Urbano¹, Pedro Bonaldi Britto Nilo Araujo¹, Rogério Mendes Grande², Andressa Silva Sousa²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608416>

RESUMO:

Introdução: A acetilcisteína é um derivado N-acetil do aminoácido L-cisteína, precursor da glutathione antioxidante no corpo, com efeitos antioxidantes e hepatoprotetores. Atua como neuromodulador endógeno ao interagir com receptores cerebrais NMDA e AMPA, impactando a atividade neuronal e a transmissão de sinais. Essa medicação também possui alguns efeitos anti-inflamatórios, possivelmente através da inibição do fator nuclear kappa B (NF-κB) e modulando a síntese de citocinas e pode ter efeito hepatoprotetor. Além disso, pode auxiliar na doença respiratória exacerbada por aspirina, aumentando os níveis de glutathione e quebra de salicilatos. **Objetivos:** Analisar o efeito hepatoprotetor da N-acetilcisteína em ratos com dieta hiperglicídica e hiperlipídica através da análise histológica do fígado. **Métodos:** Nesta pesquisa, foram utilizados 4 grupos de ratos, sendo 3 submetidos a uma dieta hiperglicídica e hiperlipídica (gordura suína, açúcar, sal e leite condensado) para induzir síndrome metabólica. O grupo 1 (HFD) não recebeu acetilcisteína. No grupo 2 (HFD+NAC100) foi administrada uma dose de 100mg/kg/dia de acetilcisteína, enquanto o grupo 3 (HFD+NAC200) recebeu o dobro dessa dose. A medicação foi aplicada via intraperitoneal e a pesquisa teve duração de 4 meses. Os níveis glicêmicos dos ratos foram aferidos no início e no final do estudo para confirmar a síndrome metabólica e avaliar o efeito da droga. Um último grupo CT, serviu como controle e recebeu apenas ração comercial. **Resultados:** A análise preliminar dos cortes histológicos do parênquima hepático dos ratos mostrou balonização de alguns hepatócitos em um caso do grupo HFD, sem alterações nos grupos HFD+NAC 100,

HFD+NAC 200 e CT. O escore de esteatohepatite não-alcoólica (NASH) foi 1 neste caso, sem presença de esteatose macro ou microvacuolar, inflamação lobular ou fibrose em nenhum dos grupos. Observou-se uma diferença no peso dos fígados entre os grupos, variando de 3,3 a 4,6g, com médias de 17g no grupo HFD, 12,4g no grupo HFD+NAC 100 e 13,7g no grupo HFD+NAC 200. Conclusão: Este estudo investigou o efeito hepatoprotetor da N-Acetilcisteína (NAC) em ratos submetidos a uma dieta hiperlipídica e hiperglicídica. Os resultados preliminares indicam que a NAC pode ter um papel benéfico na prevenção de danos hepáticos associados à síndrome metabólica. A análise histológica do fígado dos ratos revelou que, enquanto o grupo alimentado com dieta hiperlipídica apresentou balonização de hepatócitos, os grupos tratados com NAC não mostraram alterações significativas. Além disso, os pesos dos fígados dos ratos tratados com NAC foram menores em comparação com o grupo controle, sugerindo um efeito protetor da NAC contra o aumento de massa hepática. Embora os achados sejam promissores, é necessário realizar estudos com um maior número de amostras e um período de tratamento mais longo para confirmar a eficácia da NAC como agente hepatoprotetor. Este estudo inicial sugere o potencial da NAC na proteção hepática em condições metabólicas adversas, mas ressalta a necessidade de pesquisas adicionais para elucidar os mecanismos envolvidos e determinar sua eficácia a longo prazo.

Palavras-chave: Acetilcisteína; Antioxidante; Diabetes mellitus; Fígado; Glutathione; Hepatopatia gordurosa não alcoólica; Hiperlipidemia; Obesidade; Rato.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP